

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ И СПОСОБЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Медетова Раушан Мамадияровна

д.п.н., старший научный сотрудник

e-mail: medetova.raushan@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036719>

Аннотация. В данной статье приведены некоторые нормативно-правовые документы в области образования. Раскрыты положительные аспекты цифрового обучения в процессе подготовки будущих учителей. Приведена речь главы государства о целях в области педагогического образования. Показана суть концептуальной модели современной системы образования, которая определена тремя уровнями, влияющими на её развитие. Приведены восемь компонентов для развития цифровой компетенции в педагогической науке, выделенные учёными. Названа основная идея цифрового обучения.

Ключевые слова: обучение, воспитание, цифровизация, обучающийся, преподаватель, система образования, толерантность.

Методология и объект исследования. В условиях интенсивного развития Республики Узбекистан во всех сферах экономики, культуры, образования, спорта, медицины и других сфер деятельности человека проблема применения цифровых технологий в процессе обучения приобретает всё большую значимость. В нынешнее время в системе образования широко применяются различные технологии, эффективное использование которых зависит от тщательной подготовки студентов педагогических вузов.

В качестве методологии исследования были использованы некоторые нормативно-правовые документы, принятые в республике в области образования. В их числе: Закон «Об образовании» Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года [1, с. 1-2], Указы Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева № УП-5812 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования» от 6 сентября 2019 года [2] и «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан» до 2030 года» от 8 октября 2019 года [3], Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года [4] и другие.

Объект исследования составили студенты педагогических высших учебных заведений. В связи с этим приведём слова руководителя нашей страны. 6 июля 2023 года Президент Шавкат Мирзиёев сообщил о своих планах по реформированию системы высшего образования в Узбекистане и повышению качества подготовки специалистов. В частности, глава государства отметил: «Мы будем развивать университеты в направлении педагогики на основе особого подхода. Со следующего учебного года подготовка бакалавров-педагогов будет переведена на государственный грант, в магистратуре количество квот будет увеличено в два раза, и учеба будет полностью оплачиваться государством. Будут заранее отобраны школы с дефицитом кадров и низким качеством образования. Для них будет введен адресный госзаказ. При этом мы создадим привлекательную систему поощрения для молодых людей, чтобы они шли работать в эти

школы. В результате к 2030 году воспитатели детских садов и школьные учителя будут иметь только высшее образование» [3].

Выбранная такая высокая планка по подготовке высококвалифицированных педагогов нацеливает на решение ряда задач. В их числе: дальнейшая цифровизация образования, широкое применение в учебно-воспитательном процессе новых технологий, таких как Интернет, YouTube, Skype, твитер, блоги, мобильные телефоны, интерактивные доски.

Повсеместное применение цифровых технологий связано и с использованием визуальных методов в обучении. К примеру, огромный интерес для студенческой молодежи представляет использование элементов драматургии, рекламных роликов, песен, различных мобильных приложений, комментариев о смысле жизни и деятельности известных людей республики и мирового сообщества и многое другое. Такой подход в обучении обеспечивает её совершенствование и развитие.

Цифровизация, как важная современная тенденция в образовании постепенно проникает во все сферы человеческой жизнедеятельности. Мы рассматриваем её как эффективное средство, которое помогает оптимизировать процесс обучения студентов.

Анализ нормативно-правовых документов по реализации процесса обучения в высших учебных заведениях показывает, что учебно-воспитательная и научно-исследовательская работа проводится в соответствии с Государственными образовательными стандартами, что указывает на важную роль цифровизации учебно-воспитательного процесса. Тем не менее, на практике содержание и внедрение цифрового образования в вузе и педагогическая подготовка к нему в образовательной системе в целом недостаточно развита.

Изложенные проблемы связаны с теоретическим обоснованием механизмов использования педагогического потенциала цифрового образования при обучении студентов в высших учебных заведениях через анализ работ национальных и зарубежных исследователей.

Мы считаем, что теоретическое понимание внедрения цифрового образования в высших учебных заведениях способствовало определению особенностей цифрового образования в вузах.

Концептуальная модель современной системы образования определяется тремя уровнями, влияющими на образование, такими как:

социальные сети, как новый способ формирования общественного сознания;
личностная онлайн-идентичность, как новый способ формирования личности;
педагогическая наука с интенсивным использованием данных как новая методологическая парадигма.

Считается, что эти три явления очень важны и развиваются из трех соответствующих областей. Разнообразный контент социальных сетей, который стимулирует развитие личности обучающихся в Интернете, представляет новый вид образования, который меняет все его компоненты, а именно: содержание, учебный план, образовательную среду, которая рассматривает предстоящие изменения в информационной среде и анализирует особенности новых тенденций, новые модели информационного поведения и компетентности, их влияние на образование и профессиональную подготовку, а также соотношение теории и практики.

Учитывая эти условия, мы считаем, что у цифровой системы образования большие перспективы. Сегодня многие студенты в обучении используют цифровые устройства, такие как мобильные телефоны и планшеты. Так как речь идет о цифровом обучении, то, соответственно, мобильные устройства, а также различные цифровые медиа просто необходимы. Мобильное обучение становится все более и более актуальным, поскольку широк диапазон его применения в области обучения студентов. Новой тенденцией становится цифровое повествование, которое само по себе как один из видов работ на занятиях не ново. С помощью мобильных устройств повествование становится цифровым и предоставляет новые возможности для творчества и обучения, так как студенты ощущают полную свободу, выражая себя посредством комбинаций цифровых медиа, используя мобильные устройства.

В широком плане интеллектуальное обогащение происходит каждый раз, когда человечество получает новые познавательные инструменты, такие как письмо или наряду с инструментами другие возможности, которые стали доступными благодаря цифровым технологиям.

Применение цифровых технологий влечет за собой новые тенденции в развитии определенного набора компетенций студентов.

В педагогической науке учёные выделили следующие восемь компонентов для развития цифровой компетенции: культурный, когнитивный, структурный, коммуникативный, уверенный, творческий, критический и кооперативный.

В соответствии с усовершенствованными стандартами развития образования и постепенным переходом образовательных программ от университета 3.0 к образовательным программам 4.0 меняются некоторые постулаты самой образовательной системы в целом, где нетрудно определить компоненты, которые выдвинуты учеными-педагогами для успешного развития и применения цифровых технологий в обучении.

В высших образовательных организациях четвертого поколения особенность деятельности когнитивной эпохи связана с тем, что основную роль в создании чего бы то ни было начинают играть новые знания, а производителем знаний становится коллективный и гибридный (человеко-машинный) интеллект.

Взаимосвязь применения цифровых технологий с процессом обучения сегодня очевидна, так как основной целью обучения является формирование коммуникативной компетенции в целях обеспечения межкультурной коммуникации. Приобщая студентов к Интернет-сети, преподаватель создает ситуации общения, где студенты обучаются адекватно реагировать на поток информации, что стимулирует создание оригинальных высказываний и мнений. Помимо широкого общения на просторах Интернета, студентам предоставляется возможность использовать творческий потенциал мобильных устройств в разработке ролевой игры с применением инструментов и ресурсов Интернета и при помощи функции мобильного устройства, использовать технологии ИКТ в применении анимации, а также популярной сегодня цифровой практики использования цифровых инструментов для создания видеопроектв. Во всем многообразии применения цифровых технологий особое значение уделяется пониманию, передаче содержания учебного материала, то есть внимание студентов концентрируется на использовании тех форм и методов, которые наиболее существенно влияют на результат их обучения. В связи с тем, что развитие образования связано, прежде всего, с развитием и внедрением в учебный процесс

современных технологий, то для наиболее успешного ориентирования в информационном пространстве необходимо овладение студентами информационной культурой.

На занятиях преподаватель широко может применять, если оно вписывается в текущую тему или учебный контроль, такое многообразие ресурсов Интернета, как электронную почту; телеконференции; видеоконференции и вебинары; возможность публикации собственной информации и создание собственной домашней страницы и ее размещение; справочные каталоги; поисковые системы; разговор в сети; создание собственных видеоблогов и другие.

Цифровое обучение позволяет студентам проводить исследования, записывать и смотреть видео, а также обмениваться контентом. Ведь мобильные устройства могут быть использованы для улучшения или изменения реальности таким образом, чтобы это могло привести к еще более увлекательному и эффективному обучению.

На сегодняшний день предоставляется возможным отметить некоторые тенденции в области обучения студентов с применением на учебных занятиях дополненной и виртуальной реальности.

Дополненная реальность позволяет пользователям взаимодействовать с виртуальным контентом (например, видео, музыкой, текстом или изображениями), размещенным поверх реальной среды, с помощью приложения на мобильном устройстве. В общих чертах, дополненная реальность – это наложение цифровой информации на среду реального пользователя. Цифровой контент и информацию можно добавлять к учебному материалу. Дополненная реальность смешивает реальное и цифровое, создавая гибридную реальность. Это означает, что цифровая информация может быть привязана к конкретному объекту или образовательной среде. В дополненной реальности пользователи просматривают свои устройства в реальном мире посредством наложения информации на реальность.

Виртуальная реальность отличается от дополненной реальности тем, что включает погружение в совершенно другой мир. Виртуальная реальность – это компьютерная технология, которая создает среду, отражающую реальный мир, куда пользователи могут войти и взаимодействовать, как если бы она была реальной. Виртуальная реальность также может создавать сенсорные ощущения, включающие осязание, слух, зрение и обоняние. Это позволяет студентам взаимодействовать в жизненной среде, которую они не могли бы испытать в противном случае и без затрат времени и средств на их посещение. Студенты могут учиться непосредственно с помощью смоделированного опыта и мгновенно получать отзывы о своей успеваемости. Виртуальная реальность помещает студентов в полностью виртуальный мир и позволяет им взаимодействовать в нем, используя мобильное устройство и гарнитуру. Эти технологии могут трансформировать наши уже традиционно применяемые методы обучения, создавая творческую среду для совместной работы.

В обучении индивидуализация образования является неотъемлемой частью процесса обучения студентов. Персональная оценка результатов обучения дает возможность получить четкое представление о потребностях студентов в приобретении некоторых навыков и компетенций.

Следует отметить, что навыки, которые будут востребованы в будущем, включают как профессиональные, технические, творческие, так и навыки критического мышления, которые должны иметь первостепенное значение для студентов вузов. Научить их жить в

век быстроразвивающихся цифровых технологий, а также понять собственную стратегию поведения в цифровом мире – одна из самых важных задач для преподавателей в век цифровых технологий.

Ключевым фактором успеха вуза является наличие таких ведущих технологий, как онлайн-обучение, смешанное и мобильное образование, при этом эффективность онлайн, а также мобильного и смешанного обучения не вызывает сомнений.

Основная идея цифрового обучения – это предоставлять возможность студентам изучать учебные дисциплины на расстоянии. При этом возникает проблема корректности организации самого процесса обучения. Это относительно новый метод в системе образования. Очевидно, что возникают новые проблемы адаптации такого рода обучения в уже сложившиеся методы обучения.

Практические навыки по внедрению цифровых образовательных технологий имеют большое значение в процессе цифрового образования и основаны на взаимодействии – это система отношений, которая представляет для профессионального сообщества инновационные модели образовательного контента, экономики образования, управления системой цифрового образования и образовательной политики, разработки и тестирования. Высокий уровень мотивации студентов в области применения цифровых технологий на занятиях подтверждается с точки зрения содержания методов цифрового образования, отвечающего современным потребностям высшего профессионального образования.

Грамотное использование цифрового обучения в вузах, регулярная и профессиональная поддержка студентов, их высокая мотивация, наличие необходимых учебных пособий и электронных образовательных ресурсов, широкое применение цифровых технологий в обучении на занятиях могут помочь сделать цифровое обучение конкурентоспособным и эффективным, что является неотъемлемой его частью.

Результаты исследования. Благодаря использованию цифровых технологий в обучении преподаватели имеют все возможности для обучения студентов различным видам деятельности и развития толерантности у студентов, что является основной целью обучения в высшей школе. Нет сомнений утверждать, что использование современных цифровых технологий на учебных занятиях в высших образовательных организациях делает возможным подготовить должным образом будущих учителей к их профессиональной деятельности.

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что новое поколение студенческой молодёжи весьма настойчивы в своих взглядах и убеждениях, что способствует эффективному использованию цифровых технологий в процессе обучения..

REFERENCES

1. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года // Народное слово. – Т., 2020. – 24 сентября. – С. 1-2.
2. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева № УП-5812 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования» от 6 сентября 2019 года.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан» до 2030 года» от 8 октября 2019 года // Народное слово. – Ташкент, 2019. – 9 октября. – С. 1-2.

4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года:
<https://lex.uz/docs/3171587>
5. <https://kun.uz/ru/news/2023/07/06/mirziyoyev-zayavil-chto-podgotovka-bakalavrov-pedagogov-budet-polnostyu-perevedena-na-goc-grant>